

IJRO HOKIMIYATI ORGANLARI FAOLIYATI OCHIQLIGI VA HISOBDO RLIGINI TA'MINLASHDA AXBOROT TIZIMLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING NAZARIY-HUQUQIY MASALALARI

J.A.Raxmanov

Toshkent davlat yuridik universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14222444>

Аннотация. В данной статье анализируются теоретико-правовые вопросы совершенствования информационных систем в обеспечении открытости и подотчетности в деятельности органов исполнительной власти Республики Узбекистан.

Ключевые слова: информационные системы, открытость, прозрачность, подотчетность, ответственность, государственное управление, связи с общественностью.

Abstract. This article analyzes theoretical and legal issues of improving information systems to ensure openness and accountability of executive authorities in the Republic of Uzbekistan.

Keywords: information systems, openness, transparency, accountability, responsibility, public administration, public relations.

Kirish.

Bugungi kunda zamonaviy axborot texnologiyalari davlat boshqaruvi va jamiyat hayotining barcha sohalarida faoliyatni samarali tashkil qilishning zaruriy vositasiga aylandi.

Shu boisdan, davlat boshqaruvini demokratik tarzda tashkil qilish, davlat xizmatida fuqarolarning konstitusiyaviy huquq va erkinliklarini ta'minlashda zamonaviy axborot texnologiyalari va tizimlaridan keng foydalanishga ustuvor ahamiyat berilmoqda.

Mazkur yo'nalishda hurmatli Davlatimiz Rahbari Sh.M.Mirziyoev haqli ravishda ta'kidlab o'tganlaridek, "Bugungi kunda axborot-kommunikasiya texnologiyalari, Internet tizimini keng rivojlantirmasdan turib, mamlakatimizni modernizasiya qilish va yangilash, barqaror taraqqiyotga erishish haqida so'z yuritish mumkin emas. Hayotimizning eng muhim jabhalari uchun yuksak texnologiyalar, ilmiy ishlanmalar yaratish, malakali mutaxassislar tayyorlash, jahon axborot texnologiyalari bozorida munosib o'rin egallash masalasiga ustuvor ahamiyatga ega vazifa sifatida qarashimiz zarur" [1].

Aytish lozimki, bugungi kunda davlat boshqaruvining muhim demokratik tamoyillari bo'lmish ochiqlik, shaffoflik va hisobdorlikni ta'minlashda zamonaviy axborot tizimlarini keng qo'llash global miqyosda jahon hamjamiyati tomonidan taraqqiyotning muhim yo'nalishi sifatida ko'rilmogda.

Zamonaviy dunyoda axborot texnologiyalari va tizimlari davlat boshqaruvi organlari faoliyat ochiqligini kengaytirish, fuqarolik jamiyati institutlari bilan faol hamkorlikni rivojlantirish, ijro hokimiyati organlari faoliyatida qarorlarni qabul qilishda fuqarolarni jalb qilish, jamoatchilik nazoratini amalga oshirish hamda davlat organlari hisobdorligini ta'minlashda keng qo'llanilmoqda.

Bu borada ayrim olimlarning fikricha, davlat boshqaruvida axborot texnologiyalarining keng qo'llanilishi natijasida davlat organlari va fuqarolik jamiyati institutlarining o'zaro

hamkorligi kengayishi natijasida aholining davlat idoralariga bo‘lgan ishonchi ortib, fuqarolik tashabbuslaridan unumli foydalanilmoqda[2].

Shu boisdan, davlat hokimiyati organlarida axborot tizimlarini keng qo‘llash demokratik boshqaruvning ajralmas qismiga aylanganligi bois, ushbu jarayonning nazariy-huquqiy asoslarini tahlil qilish yuridik fan va huquqni qo‘llash amaliyotida dolzarb vazifa bo‘lib hisoblanadi.

Materiallar va usullar.

O‘zbekiston Respublikasida bugungi kunda ijro hokimiyati organlari faoliyati ochiqligi va hisobdorligini ta‘minlashda axborot tizimlarini takomillashtirish bo‘yicha tegishli islohotlar amalga oshirilmoqda.

Bu borada ayniqsa, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan “2022 — 2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”da mahalliy boshqaruv faoliyatiga axborot texnologiyalarni keng joriy qilish, hududlarning 40 dan ortiq, jumladan transport, infratuzilma, ijtimoiy va boshqa sohalar bo‘yicha ma‘lumotlarni jamlovchi tahliliy geoportallarini ishga tushirish **mahalliy davlat hokimiyati organlari faoliyatining institusional asoslarini zamon talablariga moslashtirish borasidagi muhim vazifa sifatida belgilandi**[3].

Ushbu vazifani samarali amalga oshirish yuzasidan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 23.08.2022 yilda “2022-2023 yillarda axborot-kommunikasiya texnologiyalari sohasini yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-357-sonli Qaror qabul qilindi.

Mazkur Qaror bilan ijro hokimiyati organlari faoliyati ochiqligi va hisobdorligini ta‘minlashda axborot tizimlarini takomillashtirish bo‘yicha bir qator dolzarb vazifalarni amalga oshirish belgilandi.

Xususan, Qarorga ko‘ra elektron davlat xizmatlari ko‘rsatilishiga xususiy sektorni jalb qilish orqali foydalanuvchilar sonini 2 barobar oshirib, 4 millionga etkazish, davlat organlari, shu jumladan mahalliy hokimlik organlarida hamda iqtisodiyotning real sektori tarmoqlaridagi korxonalarda 214 ta axborot tizimi va dasturiy mahsulotlarni joriy etish ustuvor vaziflarga sifatida belgilanib, mazkur yo‘nalishda davlat boshqaruvini raqamlashtirish bo‘yicha ustuvor loyihalar ro‘yxati tasdiqlandi.

Shuningdek, Qarorga ko‘ra davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari tizimida yagona elektron hujjat aylanish tizimi, xabarlar almashish messenjeri, yig‘ilish va tadbirlar kalendari, himoyalangan elektron pochta va videokonferensiyalar o‘tkazish imkoniyatlarini o‘z ichiga olgan davlat organlari va tashkilotlari xodimlarining avtomatlashtirilgan ish joyi — «Digital office» elektron tizimi ishlab chiqilishi va barcha davlat organlarida joriy etilishini ta‘minlash vazifasi qo‘yildi[4].

Natijalar va muhokama.

O‘zbekiston Respublikasida axborot texnologiyalarini rivojlantirish borasida qabul qilingan qonun hujjatlarining ijrosini ta‘minlash yuzasidan olib borilgan chora-tadbirlar natijasida 2022 yilning yanvar oyi holatiga ko‘ra, davlat xizmatlarining 56 foizi my.gov.uz orqali taqdim etilgan bo‘lsa, mazkur elektron hukumat platformasida davlat xizmatlari soni 307ga etdi hamda elektron davlat xizmatlaridan 1,3 milliondan ortiq fuqaro foydalangan.

Bundan tashqari, o‘tgan davr mobaynida Respublikaning AKT tizimlari va raqamli infratuzilmasini takomillashtirish maqsadida sohaga katta miqdordagi investisiyalar jalb qilindi. Natijada, O‘zbekiston Respublikasi davlat statistika qo‘mitasi ma‘lumotlariga ko‘ra, 2017-2021

yillarda axborot va aloqa sohasida yalpi qo‘shilgan qiymat 2 barobardan ziyod oshib, 2021 yilda 11,8 trln.so‘mga (1 mlrd. AQSh dollaridan ortiq) ga etdi.

Shuningdek, O‘zbekistonda IT-parklar tashkil etilgandan buyon sohadagi eksport hajmi hajmi 50 barobar oshdi va 46 mln. AQSh dollariga etdi. Parkning doimiy rezidentlari soni 147 tadan 500 taga ko‘paydi, 300 dan ortiq yangi kompaniyalar ochildi hamda 8500 ta yuqori haq to‘lanadigan ish o‘rinlari yaratildi. Hozirgi kunda IT-parklarda 11 mingdan ziyod yoshlar faoliyat yuritmoqda[5].

Sohada erishilgan muhim yutuqlardan yana biri, zamonaviy axborot tizimlari orqali jamoatchilik bilan aloqalarni amalga oshirishning mutlaqo yangi tizimi yaratildi.

Bu borada, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 15 fevraldagi 125-sonli “O‘zbekiston Respublikasi davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlarining axborot xizmatlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori bilan jamoatchilik bilan aloqalarni tashkil etish borasida quyidagi ustuvor vazifalar belgilandi:

davlat va xo‘jalik boshqaruvi organi rahbariyati tomonidan zamonaviy talablarga muvofiq belgilanadigan axborot siyosatini shakllantirish va amalga oshirishda ishtirok etish;

axborot sohasidagi yagona davlat siyosatini amalga oshirish borasida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Matbuot xizmati, davlat va xo‘jalik boshqaruvi boshqa organlarining axborot xizmatlari bilan samarali va amaliy hamkorlikni ta‘minlash;

davlat va xo‘jalik boshqaruvi organining faoliyati, uning faoliyat sohasiga doir normativ-huquqiy hujjatlar to‘g‘risida keng jamoatchilikni xolisona, sifatli va tezkor xabardor qilish;

ommaviy axborot vositalari bilan o‘zaro hamkorlik qilish, axborot xizmati bilan doimiy hamkorlikda ishlaydigan jurnalistlar doirasini shakllantirish, axborot xabarlarini (matbuot uchun axborotlar, byulletenlar va shu kabilarni) tarqatish, ommaviy tadbirlarni tashkil etish;

axborotni davlat va xo‘jalik boshqaruvi organining rasmiy veb-saytida tezkor joylashtirish va o‘z vaqtida yangilab borish, Internet tarmog‘idagi veb-resurslarni, shu jumladan, ijtimoiy va mobil tarmoqlarni rivojlantirish;

axborot maydoni monitoringini olib borish va tahlil qilish, ularga munosabat bildirishning turlari, usullari va darajasi bo‘yicha ekspertlar bilan birgalikda takliflar tayyorlash, ommaviy axborot vositalarida, shu jumladan, Internet tarmog‘ida materiallar tarqatish bo‘yicha kompleks ishlarni tashkil etish;

davlat va xo‘jalik boshqaruvi organining boshqa bo‘linmalari bilan birgalikda milliy va xorijiy ommaviy axborot vositalarida tarqatish uchun xabar, axborot-ma'lumot tusidagi materiallar, sharhlar va axborot-tahliliy materiallar tayyorlash;

davlat va xo‘jalik boshqaruvi organi faoliyatini xorijiy ommaviy axborot vositalarida sifatli yoritish maqsadida O‘zbekiston Respublikasining xorijiy mamlakatlardagi vakolatxonalarini, shuningdek, xorijiy mamlakatlarning O‘zbekistondagi diplomatik vakolatxonalarini axborot materiallari (kino, foto, audio va videomateriallar, bosma mahsulotlar va shu kabilar) bilan ta‘minlash;

idora faoliyatiga nisbatan jamoatchilik fikrining holatini hamda milliy va xorijiy ommaviy axborot vositalari pozitsiyasini tahlil qilish va ular to‘g‘risida davlat va xo‘jalik boshqaruvi organi rahbariyatiga axborot berish;

davlat va xo‘jalik boshqaruvi organining faoliyat sohasiga aloqador matnli, foto, audio va videomateriallardan iborat ma'lumotlar bankini shakllantirish va yuritish[6].

Qayd qilingan fikrlarni umumlashtirib muhokama yakuni sifatida aytish mumkinki, ijro hokimiyati organlari faoliyati ochiqligi va hisobdorligini ta‘minlashda axborot tizimlarini

takomillashtirish davlat boshqaruvining demokratik asoslarini mustahkamlagan holda, jamiyatdagi turli ijtimoiy guruhlarining tezkor axborotga bo‘lgan ehtiyojlarini hisobga olishni shuningdek, tegishli hudud va sohalardagi mavjud ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy dolzarb masalalarni hal qilishda keng jamoatchilik ishtirokini ta'minlashga imkon yaratadi.

Xulosa

O‘zbekiston Respublikasida ijro hokimiyati organlari faoliyati ochiqligi va hisobdorligini ta'minlashda axborot tizimlarini takomillashtirishning nazariy-huquqiy asoslarini tahlil qilish sohada mavjud yutuqlar qatorida hal qilinishi lozim bo‘lgan masalalar ham mavjudligini ko‘rsatadi. Xususan, hozirgi kunda zamonaviy axborot texnologiyalarining har bir sohaga kirib borishi, ayniqsa davlat boshqaruviga elektron hukumat tizimining joriy qilinishi samarali boshqaruv imkoniyatlarini yanada kengaytirmoqda.

Mazkur jarayonda yuqorida qayd qilingan vazifalar ijrosini samarali ta'minlashda quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish lozim bo‘ladi.

Birinchidan, hozirgi kunda mamlakatimizdagi davlat boshqaruvi sohasida ishlayotgan davlat xizmatchilarining axborot-kommunikasiya texnologiyalarining rivojlanishi, uning huquqiy asoslari tahlili, axborot-kommunikasiyasi va tarmoqlari texnologiyalari, axborot xavfsizligiga tahdidlar va ularni bartaraf etish usullariga doir bilimlarini doimiy ravishda oshirishga qaratilgan malaka oshirish kurslarini o‘tkazib borish;

Ikkinchidan, ijro hokimiyati organlari faoliyati ochiqligi va hisobdorligini ta'minlashda global axborot tarmoqlaridan keng foydalangan holda davlat boshqaruvida elektron hukumat tizimini yanada kengroq joriy etish;

Uchinchidan, Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligi doirasida 2011 yil 16 mayda qabul qilingan “Internetni tartibga solish asoslari to‘g‘risida”gi Namunaviy Qonun asosida mamlakatimizda davlat boshqaruv organlari faoliyatida global va ijtimoiy tarmoqlardan samarali foydalanish va bu borada axborot xavfsizligini ta'minlash yuzasidan maxsus qonun qabul qilinishi maqsadga muvofiq bo‘lar edi, deb hisoblaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni kat’iyat bilan davom zttirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. - Toshkent: «O‘zbekiston» NMIU, 2017 86 B.
2. Дмитриева Н. Е., Клименко, А. В. Исполнительная власть и гражданское общество, участие в государственном управлении [Электронный ресурс] : препринт WP8/2021/03 / Н. Е. Дмитриева, А. В. Клименко ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2021. – (Серия WP8 «Государственное и муниципальное управление»). С.3
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan “2022 — 2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”//Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 29.01.2022 y., 06/22/60/0082-son, 18.03.2022 y., 06/22/89/0227-son, 21.04.2022 y., 06/22/113/0330-son; 10.02.2023 y., 06/23/21/0085-son; 03.01.2024 y., 06/24/221/0003-son
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 23.08.2022 yildagi “2022-2023 yillarda axborot-kommunikasiya texnologiyalari sohasini yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-357-sonli Qarori//Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 23.08.2022 y., 07/22/357/0763-son; 18.10.2022 y., 06/22/234/0935-son; 27.10.2022 y., 07/22/411/0961-son; 10.02.2023 y., 06/23/21/0085-son; 25.05.2023 y., 06/23/76/0296-son; 04.07.2023 y.,

06/23/107/0441-son; 07.07.2023 y., 06/23/108/0460-son; 28.07.2023 y., 06/23/117/0530-son; 19.01.2024 y., 06/24/16/0051-son; 27.04.2024 y., 06/24/67/0307-son

5. *Xakimov F.* Raqamlashtirish – Yangi O‘zbekiston taraqqiyotining muhim «drayveri»//<https://strategy.uz/index.php?news=1518>
6. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 15 fevraldagi 125-sonli “O‘zbekiston Respublikasi davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlarining axborot xizmatlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori//Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 17.02.2018 y., 09/18/125/0779-son